

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ СТРУКТУРЫ УЗБЕКИСТАНА ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Джамилова Мафтуна Дилмурод кизи¹, Нозилов Додо Авазович²

¹ Магистрант, кафедра “истории и теории архитектуры” Ташкентского архитектурно-строительного института, ² Руководитель Док.арх.проф.
10.5281/zenodo.6635687

Abstract

В данной статье рассматриваются история городов Узбекистана период последнего средневековья, как они развивались и расширились территориально. В результате одной из общих черт многих городов было то, что они были окружены оборонительными стенами. Городские стены играли важную роль в защите их от внешних угроз, поддержании социально-экономической жизни и порядка.

В последнее средневековье города Узбекистана имели ряд общих и некоторые особенности в своей планировочной структуре. Одной из общих черт многих городов было то, что они были окружены оборонительными стенами. Городские стены играли важную роль в защите их от внешних угроз, поддержании социально-экономической жизни и порядка. Вот почему они построены так, чтобы быть величественными и солидными. Укрепления вместе с рвами вокруг них считались лучшим средством защиты городов.

Городские стены обычно строили из глины (пахса), а иногда при строительстве стен использовали и кирпич-сырец. Это подтверждают слова Ф. Скибина, посетившего Среднюю Азию в 1697 г.: «Туркестан и другие города окружены глинобитной стеной». Ф. Беневени также отмечает, что стена вокруг города Бухары была «построена из глины и сырцовых кирпичей»¹. По словам Мир Иззат Уллы, «городские стены были сложены из сырцовых кирпичей»². - подтверждает сообщение.

Хафиз Таниш Бухари, писавший о стенах Самарканда, отмечал, что Амир Темура «в семьсот третьем году хиджры начал строить существующий город и в короткий срок завершил его»³. Город Термез также был «окружен крепкими стенами». Эта стена тоже была сделана из «глины» и была «очень мощной». Как и в Бухарском эмирате, города Хивинского ханства имели традицию обносить их ватными стенами⁴. В XVI веке Энтони Дженкинсон писал об Ургенче, отмечая, что город «расположен на равнине и окружен глинобитными стенами длиной около 4 миль»⁵.

По материалам 1920-х годов, к числу крупнейших городов Хивинского ханства относились Хазарасп, Ханка, Гурлан и Ходжайли, «как и другие тамошние города, все они были окружены глинобитными стенами и рвами»⁶.

Известно, что Хива имела две стены. Внутренний город, составлявший основу города, стена, окружавшая Ичанскую крепость, отмечена в ее произведениях позднесредневековыми авторами. Внешняя часть Хивы – стена «Дишан-кала» построена в 1842 году. Эта стена также была окружена рвом и заполнена «очень малой водой»⁷.

При строительстве городских стен использовалось больше местного сырья, такого как столбы деревьев, кусты и земля. Города Кокандского ханства отличались от Бухары и Хивы защищенностью оборонительными стенами. Авторы XIX века отмечают, что города Коканда не были окружены оборонительными стенами.

В частности, Кун пишет: «...начиная с Маргилана, мы редко видим города-крепости». Эти идеи относятся главным образом к новым городам Кокандского ханства. Потому что только в начале XVIII века в составе Кокандского ханства, отделившегося от Бухарского эмирата, появились древние города Ферганской долины. Они были окружены оборонительными стенами. Захириддин Мухаммад Бабур также свидетельствовал, что один из таких городов, Андижан, был обнесен прочной стеной, «в городе трое ворот», писал он.

Город Маргилан также был окружен стеной. В начале XIX века Мир Иззат Улла писал о городе: «Город был окружен глинобитной стеной и ныне лежит в руинах». Эта информация была подтверждена более поздним исследователем, который писал, что «город был окружен стеной»⁸.

В начале 19 века город Ташкент перешел под управление Кокандского ханства, которое также было обнесено стеной. Ханство имело и незапечатанные торгово-экономические центры. Это можно увидеть на примере вновь образованных городов.

Одним из таких городов был Наманган. В начале девятнадцатого века Ф. «В Намангане тоже нет укреплений», — писал Назаров. Столица Коканд была обнесена стеной только в 1842 году.

О стене Самарканда Н. Хаников писал: «Это вполне себе прямоугольник, точнее трапеция... Эта стена во многом подобна стене Бухары».

В период последнего средневековья города развивались и расширялись территориально. В результате некоторые части городских стен были

перестроены. В 1840-х годах Н.К. Ханыков писал о Карши, что «город окружен тремя concentрическими стенами». Эта информация также указывает на то, что городская территория расширяется. К первой половине XIX века, по мнению некоторых исследователей, городские стены утрачивали свое военное фортификационное значение⁹.

На стенах устанавливались ворота, количество которых часто менялось в зависимости от размеров городов, их торгово-экономического значения. В 1697 г. Федор Скибин показал, что Бухара имеет «двенадцать ворот для входа в нее». В 1920-е годы Ф. Беневени также перечислил городские ворота как 12. Мир Иззат Улла, побывавший в Средней Азии в 1812-1813 годах, утверждает, что «Бухара имеет 11 ворот»¹⁰. Для уточнения этой информации И.В. «Говорят, что ворот 12», — сказал Виткевич. В первой половине XIX века город имел следующие ворота: Мазар, Самарканд, Имам, Оглан, Талипоч, Шергарон, Каракуль, Шейх Джалал, Намазгох, Саллаксона, Кавола или Карши¹¹.

Другие авторы XIX века упоминают шесть ворот Самарканда и дают им следующие названия - Дарвозай Бухара; карман шлюза; Дарвозай Хазрати Шахи Зинда; Календарь ворот; Дарвозай Созангарон и Дарвозай Ходжа Ахрор¹².

Город Ташкент также имел несколько ворот. В 1735 году Нур Мухаммад Алимов исчез, утверждая, что в городе было тридцать два ворот. В начале 19 века нищим лашкаром было построено 12 ворот вдоль городских стен. Это сделал Ф., находившийся в Ташкенте в 1813-1814 гг. Назаров также подтверждает, что «на городской стене 12 ворот».²³⁴ В конце XIX века историк Мухаммад Салих Ташкенди показал, что в городе было 12 ворот и дал следующие названия: Киёт, Турки, Узбек, Тахтапул, Карасарай, Чигатай, Согбонийон, Кокча, Камондарон, Кангли, Бешёгоч, Катаган. Эти данные о воротах Ташкента свидетельствуют о том, что в конце XVIII – начале XIX вв. город расширился и расширился размах его торгово-экономических связей¹³.

Кокандская стена, построенная в 1842 году, также имела 12 ворот. Города Хивинского ханства также имели несколько ворот в оборонительных стенах. По мере территориального расширения городов увеличивалось и количество ворот¹⁴. В частности, было несколько ворот во внутренней и внешней частях столицы Хивы – крепости Ичан и крепостных стенах Дишан. По сведениям, на Ичан-калинской стене города было «трое ворот», а на внешней стене — семь, особенно на востоке Хазарасп на севере, Ургенч

и Богча, на юго-востоке Воротные ворота и другие. Шахрисабз и Карши, крупнейшие торгово-экономические центры Средней Азии, также имели ряд ворот. О. А. Сухарева на основании этнографических данных доказала, что в XIX веке в Шахрисабзе - Самарканд, Чиракчи, Яккабог и Кунчикар, а в Карши - Тутак, Шаршара, Карлыкхона, Чармгар, Насаф, Мисгари, Джиловхона, Раста, Хандакские ворота.

Помимо городских ворот важную роль в их структурной структуре играли улицы. Улицы пересекаются у городских рынков, начинаясь у городских ворот. Эти улицы были широкими, и по пути они делились на более мелкие улицы. По обеим сторонам улицы часто находились торговые лавки.

В городах были перекрыты некоторые улицы. Было принято покрывать улицы различными способами и использовать их как торговые прилавки. В середине 16 века, рассказывая об Ургенче, Энтони Дженкинсон отмечает, что «одна длинная улица закрыта, она служит рынком».

Города делились на разные части, и их количество могло варьироваться в разных регионах. Например, такие центры, как Самарканд и Маргилан, были разделены на четыре части, а Шахрисабз на две части.

Город Коканд делился на 12 частей по 12 городским воротам. Ташкент был разделен на четыре части – Кокча, Себзор, Шайхантаур и Бешёгоч¹⁵.

Названия городских кварталов часто отражали их естественное топографическое положение. Бэк Стрит, Джар Стрит, Ровный Тополь, Деревенский Холм, Колодезная Голова, Черная Шелковица, Песчаник, Вертикальная улица, Белая Горка, Двойная Шелковица, Глубокая Деревня, Караташ, Кувир Арик и другие. В некоторых случаях районы также называются в честь исторических памятников, мостов и т. д. Среди них Белая мечеть, Высокая мечеть, Кирпичная мечеть, Таинственная мечеть, Мечеть Согал, Светлое кладбище, Розовая баня, Сари Хамдон, Женская мечеть, Голубая мечеть и другие.

Названия большинства ташкентских махаллей отражают род занятий проживающих в них людей. Среди них Дегрез, Эгерчи, Окчи, Парчабоф, Танчилик, Темирчилик и другие. В целом, несмотря на расположение на территории разных ханств, последний регион объединял ряд аспектов - единственные средневековые города, расположенные в Средней Азии. Одним из них является структура городов и некоторые аспекты, связанные с ней. Он окружен стенами, наличием ворот, внутренней частью городов и так далее.

Использованная литература:

1. Хорошан А. Каттакурганский уезд (дорожные записки) //
2. Туркестанские ведомости. 1881.
3. Шарафуддин Роқимий. Тарихи томм. -Т.: 1998.
4. Шайдуллаев Ш.Б. Ўзбекистон ҳудудида давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш босқичлари (Бақтрия мисолида). Докторлик даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Самарқанд: 2009.
5. Шайдуллаев Ш.Б. Городская культура Бактрии – Тохаристана, // ОНУз. – Ташкент, 1995.
6. Шаҳрисабз шаҳрининг жаҳон тарихида тутган ўрни // Халқаро илмий
7. конференция маърузалари тезислари. – Тошкент: Фан, 2002.
8. Шаҳрисабз минг йиллар мероси. Альбом. – Тошкент: Шарқ, 2002.
9. Шишкин В.А. Археологические исследования на городище Варахша в Бухарском оазисе в 1974-1953 гг.
10. Ширинов Т.Ш. Социальная структура города II тысяч. до.н.э. и проблемы государственности Средней Азии: Тез.докл. Самарканд, 1994.
11. Ширинов Т.Ш., Шайдуллаев Ш.Б. Бақтрия илк шаҳарлар бешиги // Термиз: Тарихий тадқиқотлар илмий хулосалари. – Тошкент, 2001.
12. Ширинов Т. Джаркутан – ранний город эпохи бронзы юга Узбекистана. – ТД региональной конференции “Зоны и этапы урбанизации”. – Наманган: 1989.
13. Шубинский П. Очерки Бухары // Исторический вестник. Том XLIX. 1892.
14. Эшов Б. История формирования и развития...; Абдуллаев У.И.
15. Историография древней системы управления и ранней государственности
16. Средней Азии (XX – начала XXI в.): Автореф. дис. канд.ист.наук. –Ташкент: Институт истории АН РУз, 2008.
17. Эшов Б. Цивилизация тизимида илк шаҳарлар. – Тошкент: Зар қалам, 2004.
18. Эшов Б. Ўрта Осиёнинг қадимги шаҳарлари тарихи. Тошкент: Фан ва
19. технология, 2008.
20. Prasek J. Geschichte der Meder und Perser bis zur makedonische Eroberung. – Cotha:1906.